

Red inalámbrica de sensores para el monitoreo de variables ambientales utilizando tecnologías del IoT

I.G. Rangel Gómez^{1*}, C. Hernández-Santos^{1*}, J. I. Hernández Vega¹, E. J. Rincón Martínez¹
Tecnológico Nacional de México/ I.T. de Nuevo León, Av. Eloy Cavazos #2001, Col. Tolteca. C.P. 67170,
Guadalupe, Nuevo León, México.

*vin.rangel93@gmail.com *carlos.hernandez@itnl.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Resumen

En la actualidad el almacenamiento y la recolección de datos es un área de oportunidad muy grande ya que con ellos se puede tomar decisiones de una manera más precisa, es por ello que el desarrollo de este tipo de tecnología, para tal caso las redes inalámbricas de sensores, son un campo de poca exploración. Con las tecnologías que actualmente se disponen en la actualidad podemos llegar a tener redes de largo alcance y de bajo consumo de energía, también podemos contar con visualización y almacenamiento de datos en tiempo real y que nos permiten tener un sin fin de aplicaciones.

En el presente trabajo se desarrolló una red de sensores inalámbrica basada en protocolo Zigbee, los nodos de la red se encargan de sensar las variables de temperatura y humedad del ambiente con el objetivo de enviar estos datos a la nube para su visualización en tiempo real utilizando tecnologías del internet de las cosas.

Palabras clave: Internet de las cosas, Red Inalámbrica de sensores, Zigbee, Plataformas en la Nube.

Abstract

Currently the storage and collection of data is a very large area of opportunity because with them you can make decisions in a more precise way, which is why the development of this type of technology, for such a case the wireless sensor networks, are a field of little exploration. With the technologies currently available today we can get to have long-range networks and low energy consumption, we can also have visualization and storage of data in real time and that allow us to have endless applications.

In this work we developed a wireless sensor network based on Zigbee protocol, the nodes of the network are responsible for sensing the variables of temperature and humidity of the environment with the aim of sending these data to the cloud for display in real time using Internet technologies of things.

Key words: Internet of Things, Wireless Sensor Network, Zigbee, Platforms in the Cloud.

Introducción

El internet de las cosas es un término que en la actualidad se menciona mucho, ya que este es una herramienta muy utilizada en la cuarta revolución industrial o mejor conocida como la industria 4.0, pero términos generales el internet de las cosas es la interconexión de dispositivos u objetos cotidianos, que comúnmente no podían contar con conexión a la red, y que con las tecnologías actualmente disponibles se puede llevar a cabo la conexión de estos dispositivos a internet, cuyo principal objetivo es enviar, procesar e intercambiar información sobre un entorno físico [M. B. Andrés, 2018]. En pocas palabras el IoT es la adquisición de datos provenientes de sensores y la manipulación de dispositivos de manera remota que interactúan con el mundo real [M. Wollschlaeger y T. Sauter, 2017].

Las redes de sensores inalámbricos van muy de la mano con el IoT ya que también han tenido un gran auge durante esta etapa de la industria 4.0. Estas redes inalámbricas nos permiten monitorear cualquier lugar y son idóneas para utilizarse en entornos de difícil acceso por más complicados que estos sean, los nodos sensoriales se distribuyen en un espacio y trabajan de manera coordinada con el objetivo de monitorear los parámetros elegidos. Estas se basan en un conjunto de dispositivos llamados nodos, que se caracterizan principalmente por ser de bajo costo y de poco consumo energético y son capaces de obtener información en tiempo real, de tal

manera que la administran localmente, y la comunican a través de una conexión inalámbrica hasta llegar al nodo principal, también conocido como nodo coordinador o estación base. Los nodos pueden hacer la función de repetidores de información, de tal manera que pueden reenviar información transmitida por nodos más alejados de la estación base [D. Gascón,2010]. Comúnmente están conformadas por numerosa cantidad de nodos, esto va dependiendo de la necesidad y aplicación a la cual este destinada la red, estos nodos están distribuidos a lo largo de un área en específico, con la misión de monitorear diversas condiciones como lo son: temperatura, humedad, sonido, movimiento, gases, vibraciones, etc. No solo pueden adquirir datos, las redes de sensores también pueden controlar parámetros de cierto entorno, a estas redes se les conoce como redes de sensores y actuadores inalámbricas [P. Baronti y col.,2007].

Como se mencionaba anteriormente las redes de sensores tiene un sinnúmero de aplicaciones y en la actualidad se utilizan mucho para la adquisición de datos ambientales como por ejemplo en el trabajo realizado por A. D. Deshmukh y U. B. Shinde [2016] presenta el desarrollo de un sistema para la medición de variables ambientales a pequeña escala de giro doméstico. El sistema consta de una red de sensores inalámbrica, la cual está compuesta por un nodo sensor. Cada nodo sensor tiene como principal componente un arduino nano; este dispositivo funge como tarjeta de adquisición de datos, en esta tarjeta se tienen conectados los sensores que miden la temperatura ambiente, CO, CO₂ y NH₃. Los nodo sensor transmiten la información por medio de un XBee pro S2B utilizando el protocolo Zigbee a una Raspberry pi la cual cumple la función de estación base (nodo coordinador), esta envía la información Internet por medio de protocolo Wi-Fi, La información adquirida por el sistema puede ser visualizada de 3 maneras, la primera es por medio de una display de 16x2 que está conectado a la Raspberry donde podemos ver de manera numérica la información censada, la segunda es por medio de una interfaz de usuario gráfica que está cargada en la estación base y por último se puede visualizar por medio de una interfaz WEB.

M. Quiñones-cuenca y col., [2017] realizaron una red de sensores inalámbricos para la recolección de datos meteorológicos siendo sus variables a monitorear son: velocidad del viento, dirección del viento, lluvia instantánea, presión barométrica, temperatura ambiental, humedad relativa ambiental, temperatura del suelo, y humedad relativa del suelo. Para la transmisión de datos utilizaron sistemas basados en DigiMesh y protocolo Wi-Fi. Los datos recolectados por la red, son enviados a la nube a diferentes plataformas especializadas en IoT, como los son Ubidots, Phant, ThingSpeak, las cuales son las encargadas procesar la información y presentar los datos de manera gráfica.

El sistema se desarrollado por M. Ríos Marín y col., [2016] fue implementado en un cultivo agrícola en cual tiene como objetivo monitorear variables ambientales tales como la temperatura ambiente, humedad relativa y radiación solar. La red de sensores inalámbrica utilizada en este sistema está constituida por 3 nodos sensoriales los cuales operan con el protocolo Zigbee (IEEE 802.15.4) y con un nodo coordinador el cual es el encargado del envío de la información a la internet utilizando tecnología GSM/GPRS, una vez procesada la información es enviada a un servidor web, la información almacenada allí es vista por el usuario final de una manera gráfica y entendible.

E. R. Tatayo Vinueza, [2017] diseñó e implementó un sistema experimental para la detección de incendios forestales, utilizando una red de solo 2 nodos, estos están basados en Raspberry Pi Zero v1.3, para la medición de las de variables ambientales cada nodo cuenta con sensor DHT22 para la medición de temperatura y humedad relativa y para la presencia de humo el sensor utilizado es el MQ-2, a su vez los nodos están equipados un una cámara v2 para la toma de fotografías para corroborar la existencia de un incendio. El nodo coordinador el cual es esta basado en una Raspberry Pi 2B, es el encargado de administrar toda la red, la cual está establecida en el protocolo de comunicación ZigBee y como módulo de comunicación inalámbrica se utilizó el XBee Pro S3B. Este sistema cuenta envió de mensajes SMS de alerta por medio de tecnología GPRS por medio de un USB 3G, este a su vez hace la función de conectar el sistema a la nube con el objetivo de tener visualizada la información en tiempo real desde un sitio web.

Componentes del prototipo.

Para el desarrollo de este proyecto se utilizaron los siguientes componentes:

Sensor de Temperatura y Humedad DHT22

Este sensor es digital y está calibrado de fábrica, al interior del encapsulado se encuentra un sensor capacitivo que tiene la finalidad de medir la humedad relativa del aire en un rango de 0 -100% con una precisión de 2%. También consta de un termistor para medir el aire circundante con el objetivo de lograr calcular la temperatura, con un rango de operación de -40°C a $+80^{\circ}\text{C}$ con una precisión de 0.5°C . Este módulo puede censar datos nuevos cada 2 segundos y opera con alimentación de 3.3 VDC hasta 6 VDC y es de muy bajo costo [Bogdan Mihai, 2016]. Ver Figura 1

Figura 1. Sensor DHT 22

Módulo de comunicación XBee PRO S2B

Los módulos XBee son fabricados por la empresa Digi, proporcionan conectividad inalámbrica con otro dispositivo de la misma serie por un precio relativamente económico comparado con el de otros fabricantes. Digi ofrece dos series diferentes, la serie 1 y la serie 2, también conocida como Znet 2.5. Los módulos de la Serie 1 y la Serie 2 tienen el mismo pin-out, sin embargo no son compatibles entre sí ya que utilizan distintos chipsets y trabajan con protocolos diferentes. La serie 1 está basada en el chipset de Freescale y está pensado para ser utilizado en redes punto a punto y punto a multipunto. Los módulos de la Serie 2 están basados en el chipset de Ember, y están diseñados para ser utilizados en aplicaciones que requieren repetidores o una red mesh. Ambos módulos pueden ser utilizados en los modos AT y API. Con estos módulos se pueden diseñar aplicaciones de comunicación inalámbrica de bajo consumo energético [10]. el módulo de radio frecuencia, "XBee PRO S2B", el cual puede recibir y transmitir datos de manera serial a través del aire utilizando una frecuencia de 2.4 GHz y a una velocidad de 250,000 b/s. Dicho módulo opera con un suministro de energía de 2.7 - 3.6 VDC y puede ser configurado como emisor y receptor. La distancia de transmisión entre estos dispositivos en interiores urbanos es de hasta 300ft (90m) y a línea de vista al aire libre es de hasta 2 millas (3,200m) [S. Ferdoush y X. Li, 2014]. Ver Figura 2

Figura 2. Módulo de radio frecuencia XBee Pro S2B.

Dispositivo del IoT

El dispositivo seleccionado para el envío de la información a la nube es el Particle Photon, el cual cuenta con un procesador ARM Cortex M3 a 120MHz, una memoria flash de 32 MB y una Memoria RAM de 128 KB, para la conexión a la red trabaja con un chip Wi-Fi Broadcom BCM43362 y con 18 pines GPIO. Este dispositivo puede ser programado por medio de los IDE's que proporciona Particle, ya sea la versión de Escritorio o la versión en la nube, este último IDE suele ser muy práctico ya que se puede programar desde cualquier lugar con internet. Esta

tarjeta mejora la señal de conexión gracias al cambiar automática y continuamente entre antenas internas y externas con las que este dispositivo cuenta [B. Kiran y col., 2017]. Ver Figura 3

Figura 3. Particle Photon

Arduino nano.

El arduino nano es una placa de desarrollo de hardware libre, que lleva montada el microcontrolador ATmega 328, este chip tiene 32 KB de memoria flash, 2KB de SRAM y 1KB de EEPROM. Al ser una plataforma open source facilita muchísimo la programación. El IDE es compatible con Windows, Mac OS X y Linux. Una de las características principales de esta tarjeta es su tamaño compacto [S. Umakar y A. Karwankar, 2016]. Ver Figura 4

Figura 4. Arduino Nano

SparkFun XBee Explorer Regulated

Esta tarjeta es la encargada de la regulación del voltaje para el correcto funcionamiento de los módulos XBee, recordando que estos módulos trabajan con un voltaje máximo de 3.3V. El SparkFun XBee Explorer Regulated opera con un voltaje de entrada de 5V regulando este voltaje a 3.3V, no solo se encarga de la regulación de voltaje de alimentación de los módulos Xbee, sino también de la reducción de señales seriales de 5V a 3.3V, también cuenta con leds que hacen la función de indicadores visuales de actividad como lo son alimentación, RSSI y DIN / DOUT. Este componente es compatible con las series 1 y 2 en sus versiones estándar y Pro [SparkFun Electronics ©,2019]. Ver figura 5

Figura 5. SparkFun XBee Explorer Regulated

SparkFun XBee Explorer USB

Esta unidad dispone de las mismas características que la SparkFun XBee Explorer Regulated, pero más sin embargo una de sus principales características es que cuenta con convertidor USB a serie FT231X, el cual es el encargado de comunicar la computadora con el módulo XBee, con el objetivo de cargar las configuraciones seleccionadas por el usuario. La tarjeta cuenta con un botón de reinicio, este suele ser de gran ayuda para configurar los módulos. Cuenta con cuatro leds indicadores para la alimentación, TX, RX y RSSI. El SparkFun XBee Explorer USB logra la conectividad con el equipo de cómputo por medio de un cable mini USB y es compatible con los módulos XBee de la serie 1 y 2 en su versión estándar y Pro [SparkFun Electronics ©,2019]. Ver Figura 6

Figura 6. SparkFun XBee Explorer USB

Metodología

Configuración de la red

La red de sensores inalámbricos está conformada con 3 nodos sensor y un nodo coordinador, cada uno está configurado en modo AT (modo transparente). Los nodos sensor están configurados como ruteadores. La topología de la red seleccionada es la de tipo malla. El parámetro PANID fue nombrado 4321, este es el nombre de nuestra red, todos y cada uno de los elementos de la red deben de tener el mismo PANID, también la velocidad serial a la que fueron configurados los módulos es de 9600 baudios, para poder lograr la conexión multipunto en nuestro nodo coordinador este debe tener habilitadas al opciones DH (Destination Address High) en 0 y en DL (Destination Address Low) en FFFF [Jhon Benitez y col., 2016].

Arquitectura embebida del sistema.

En la figura 7 se muestra por medio de un diagrama la composición del sistema, de izquierda a derecha, empezamos por el nodo sensor, el cual cuenta con el arduino nano haciendo la función de tarjeta de adquisición de datos. Al arduino nano va conectado el sensor de temperatura y humedad DHT22 y el módulo de radiofrecuencia XBee PRO S2B , para alimentar el nodo sensor , utilizamos una batería de estilo powerbank , la cual nos entrega 5V para la alimentación de nuestro sistema. Para nuestro nodo coordinador, tenemos el Particle Photon conectado por medio de los puertos TX RX a nuestro XBee, el Photon es el encargado de enviar la información a la nube.

Figura 7. Diagrama esquemático de la arquitectura del sistema

Para evitar falsos contactos y tener un mejor rendimiento durante el proceso de adquisición de datos se realizó una tarjeta del circuito impreso, esta se desarrolló el software Fizing. En la Figura 9 se muestra de izquierda a derecha el circuito impreso, en la derecha los componentes montados en la tarjeta de circuito impreso.

Figura 8. Tarjeta de circuito impreso.

Experimentación y resultados.

La experimentación se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Nuevo León, como se puede apreciar en la Figura 9, los nodos fueron colocados a una distancia promedio de 150m, para ver cómo se comportaba la atenuación de la señal, los nodos fueron colocados dentro de los edificios, a pesar de esto, la señal en ningún momento se vio interrumpida.

Figura 9. Área de experimentación.

Visualización de datos en la plataforma Ubidots.

La plataforma basada en la nube Ubidots nos permite visualizar y almacenar los datos capturados por nuestro sistema, esta plataforma tiene compatibilidad con un gran número de dispositivos y microcontroladores basados en tecnologías del internet de las cosas, esto ayudo mucho a la hora de realizar la configuración de nuestro sistema. Para lograr la comunicación entre nuestro dispositivo y la plataforma, se creó un Webhook el cual facilita mucho la comunicación entre la nube de particle y la nube de Ubidots. En la Figura 10 se muestra la visualización de los datos obtenidos por la red de sensores.

Figura 10. Visualización de las variables en la plataforma Ubidots

Trabajo a futuro

Se pretende utilizar cajas con protección NEMA IP65, ya que este grado de protección nos permitirá poder colocar el nodo sensor a la intemperie. En cuanto a la autonomía de nuestro sistema, se hará un diseño basado en energía solar, colocando un panel solar y un circuito regulador para alimentar baterías de tecnología LiPo, de esta manera garantizaríamos la autonomía de nuestro sistema. Recordemos que utilizamos tecnología Wi-Fi para la conexión a internet a nuestro sistema, en la siguiente etapa utilizaremos un dispositivo hermano al Photon, llamado Electron, este dispositivo trabaja con tecnología 3G, de esta manera tendremos más movilidad a la hora de hacer experimentación en lugares donde no allá conexión a internet por W-Fi.

Conclusiones

En este trabajo demostramos que la versatilidad que puede tener una red de sensores inalámbrica, el poder visualizar y almacenar datos en tiempo real utilizando tecnologías modernas y seguras. En cuanto a la experimentación, se concluyó que a pesar de las edificaciones que se interponían entre los componentes de la red, está en ningún momento se vio afectada, en todo momento se estuvo conectado a la nube y visualizando en tiempo real los datos obtenidos por nos nodo sensor, siendo así una red confiable con un alto grado de precisión.

Referencias

1. M. B. Andrés, Internet de las cosas, 1.a edition. Madrid: REUS, 2018.
2. M. Wollschlaeger and T. Sauter, "The Future of Industrial Communication," IEEE Ind. Electron. Mag., vol. 11, no. 1, pp. 17–27, 2017.
3. D. Gascón, "TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD. Redes de Sensores Inalámbricos, la tecnología invisible," Technol. y Soc., p. 54, 2010.
4. P. Baronti, P. Pillai, V. W. C. Chook, S. Chessa, A. Gotta, and Y. F. Hu, "Wireless sensor networks : A survey on the state of the art and the 802. 15. 4 and ZigBee standards," vol. 30, pp. 1655–1695, 2007.
5. A. D. Deshmukh and U. B. Shinde, "A low cost environment monitoring system using raspberry Pi and arduino with Zigbee," in 2016 International Conference on Inventive Computation Technologies (ICICT), 2016, pp. 1–6.
6. M. Quiñones-cuenca, V. González-jaramillo, R. Torres, and M. Jumbo, "Sistema De Monitoreo de Variables Medioambientales Usando Una Red de Sensores Inalámbricos y Plataformas De Internet De Las Cosas" Enfoque UTE, vol. 7, pp. 329–343, 2017.
7. M. Ríos Marín, L. Sánchez Padilla, y J. Gómez Gómez, SISTEMA DE MONITOREO AGRÍCOLA MEDIANTE REDES INALÁMBRICAS DE SENSORES PARA EL MONITOREO DE VARIABLES AMBIENTALES – SISMOAGRO, Ingeniería al Día, vol. 2, n.º 2, pp. 4 - 22, jul. 2016.
8. E. R. Tatayo Vinuesa, "Implementación de una mini-red de sensores inalámbricos para detección temprana de incendios forestales utilizando hardware y software open source." Quito : EPN, 2017.
9. BOGDAN Mihai, "How to Use the DHT22 Sensor for Measuring Temperature and Humidity with the Arduino Board," ACTA UIVERSITATIS CIBINIENSIS – Tech. Ser., vol. LXVIII, no. 2, pp. 22–25, 2016.

10. R. Faludi, *Building Wireless Sensor Networks*, First Edit. 2010.
11. S. Ferdoush and X. Li, "Wireless Sensor Network System Design using Raspberry Pi and Arduino for Environmental Monitoring Applications," *Procedia - Procedia Comput. Sci.*, vol. 34, pp. 103–110, 2014.
12. B. K iran, J. Singh, and D. S. Kapoor, "Create Your Own Internet of Things," *IEEE Consum. Electron. Mag.*, vol. 6, no. 2, pp. 57–68, 2017.
13. S. Umkar and A. Karwankar, "Automated seed sowing agribot using arduino," in *2016 International Conference on Communication and Signal Processing (ICCSP)*, 2016, pp. 1379–1383.
14. SparkFun XBee Explorer Regulated. [Online]. Available: <https://www.sparkfun.com/products/11373>
15. SparkFun XBee Explorer USB. [Online]. Available: <https://www.sparkfun.com/products/11812>
16. H. M. A. Jhon Benitez N., Lisbeth Parra C., "Diseño de plataformas robóticas diferenciales conectadas en topología Mesh para tecnología Zigbee en entornos cooperativos," *Tekhnê*, vol. 13, no. 2, pp. 13–18, 2016.